

ADAM LARYSZ¹ , JACEK MAROŃ²

Nowe dane na temat motyli (Lepidoptera) rezerwatu „Łęczczok”

<http://doi.org/10.5281/zenodo.1924961>

¹ Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska,
e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl

² ul. Kuglera 9, 44-207 Rybnik, Polska, e-mail: jacek.maron@interia.pl

Abstract: New data on the Lepidoptera of the “Łęczczok” Nature Reserve (Upper Silesia, S Poland). New data on 26 recorded species of macro- and micro-moths from the water-forest nature reserve “Łęczczok” (Upper Silesia, S Poland) are presented. As a result of the field research new data for a rare species: *Lampronia rupella*, *Dialectica imperialella*, *Argyresthia albistria*, *Chrysoclysta linneella*, *Elachista gleichenella*, *Deuterogonia pudorina*, *Denisia augustella*, *Hypatopa segnella*, *Coleophora ochripennella*, *Stenolechia gemmella*, *Teleiodes sequax*, *Psoricoptera gibbosella*, *Celypha woodiana*, *Cydia amplana*, *Cydia illutana*, *Cydia inquinatana*, *Pammene aurita*, *Pammene regiana*, *Apomyelois bistriatella*, *Cydalima perspectalis*, *Chesias legatella*, *Lycia pomonaria*, *Schrankia costaestrigalis*, *Aedia leucomelas*, *Atypha pulmonaris* and *Hydraecia ultima* are given.

Key words: Lepidoptera, Prodoxidae, Gracillariidae, Argyresthiidae, Agonoxenidae, Elachistidae, Deuterogoniidae, Blastobasidae, Coleophoridae, Gelechiidae, Tortricidae, Pyralidae, Crambidae, Geometridae, Erebidae, Noctuidae, new data, Poland, Upper Silesia, faunistics, nature conservation.

WSTĘP

Rezerwat przyrody „Łęczczok” położony jest w dolinie Odry, niedaleko Raciborza. Utworzony w 1957 roku dla ochrony wielogatunkowego lasu łąkowego i starych, pocysterskich stawów rybnych. Zajmuje powierzchnię 408 ha i należy do największych w Polsce. Stan poznania lepidopterofauny rezerwatu jest słaby. Nie było dotąd kompleksowych badań fauny motyli tego obszaru. Pierwsze wzmianki o motylach okolic Raciborza pochodzą z początku XIX wieku (KELCH 1829, KLOPSCH 1835). Kilka gatunków z tego obszaru podaje też WOCKE (1874). Motyle okolic Raciborza badał w latach 1930-1961 Antoni Drozda, kierownik szkoły w Ligocie Tworkowskiej k. Raciborza (DROZDA 1962). Pierwszą informację o motylach z Łęczczoka podaje Paul Wolf, kiedy to Ostermeyer

złowił w 1924 samicę sówki *Tiliacea aurago* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (WOLF 1928). Współcześnie, Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie PAN, wykonał na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, waloryzację przyrodniczą rezerwatu „Łęczczok“ wraz ze wskazaniem do planu ochrony, w którym wykazano tylko 37 gatunków motyli z terenu rezerwatu (DENISIUK *et al.* 1994).

W 2015 roku Śląskie Towarzystwo Entomologiczne rozpoczęło projekt dotyczący kompleksowych badań na terenie rezerwatu „Łęczczok“. Na podstawie zezwolenia nr WPN.6205.30.2015.MM, wydanego przez Regionalną Dyрекcyję Ochrony Środowiska w Katowicach, rozpoczęto badania takich grup owadów jak: kambio – i ksylofagi, saproksylofagi, mykofagi oraz owadów zasiedlających różnorodne środowiska wodne z różnych grup systematycznych. Już wstępne, pilotażowe badania rezerwatu „Łęczczok“ wykazały obecność ciekawych i rzadko spotykanych gatunków, jak np. znalezienie nowego dla Śląska motyla - *Caloptilia semifascia* (HAWORTH, 1828) (LARYSZ 2015) – jest to czwarte stanowisko tego rzadkiego przedstawiciela rodzaju *Caloptilia* w kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), czy też nowych dla woj. śląskiego gatunków roztoczy z rezerwatu (GABRYŚ & ROLAND 2017).

Dalsze badania prowadzone w rezerwacie doprowadziły do wykazania kolejnych bardzo ciekawych i rzadkich gatunków motyli na tym cennym przyrodniczo terenie. Poniżej przedstawiamy 26 gatunków motyli z 16 rodzin, stwierdzonych w rezerwacie „Łęczczok“ [CA05] w latach 2006-2018, w tym 9 to gatunki nowe dla woj. śląskiego (zaznaczone „*“), pozostałe mają nieliczne stanowiska w województwie śląskim.

Nazewnictwo i systematykę przyjęto według najnowszego wykazu rozmieszczeniowego motyli Polski BUSZKO & NOWACKIEGO (2017).

Okazy dowodowe znajdują się w zbiorach Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu (USMB) oraz kolekcjach Jacka Maronia i Grzegorza Gawlika.

Składamy serdeczne podziękowania Grzegorzowi Gawlikowi za udostępnienie materiałów do niniejszej pracy.

WYNIKI

Prodoxidae RILEY, 1881

Lampronia rupella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775) (Ryc. 1)

05.06.2017, 1 ex. do światła, leg. et det. G. Gawlik.

Gatunek najczęściej spotykany w górach, podany z 5 województw, głównie na południu kraju oraz z woj. podlaskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowe stanowisko w województwie śląskim.

Gracillariidae STANTON, 1854

**Dialectica imperialella* (ZELLER, 1847) (Ryc. 2)

22.05.2016 i 3.06.2017, po 1 ex. do światła, leg. et det. J. Maroń.

Znany z 11 województw, głównie północnych i wschodnich (BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowy dla fauny województwa śląskiego.

Argyresthiidae MEYRICK, 1932

Argyresthia albistria (HAWORTH, 1828) (Ryc. 3)

17.08.2017, 1 ex. do światła, leg. J. Maroń, det. A. Larysz.

W Polsce szeroko rozsiadlony, znany z 12 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). TOLL (1950) podaje go z Równicy w Beskidzie Śląskim, niedawno wykazany z Mysłowic-Ćmoka [CA66] (LARYSZ 2015). Nowe stanowisko w województwie śląskim.

Agonoxenidae MEYRICK, 1926

Chrysoclysta linneella (CLERCK, 1759) (Ryc. 4)

18.06.2017, 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

Gatunek rzadko notowany, znany z 11 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), ale głównie z historycznych stanowisk (MAZURKIEWICZ & PAŁKA 2004). Współczesne potwierdzenie występowania tego gatunku w województwie śląskim.

Elachistidae BRUAND, 1851

Elachista gleichenella (FABRICIUS, 1781)

9.06.2017, 27.05.2018, po 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

Współcześnie podany z 6 województw na płn.wschodzie i południu Polski i starszych danych z zachodniopomorskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). TOLL (1950) łowił go na Równicy w Ustroniu, a w 2009 roku znaleziony w Mysłowicach-Stępnej [CA66] (LARYSZ 2009), stwierdzony też w Lasach Pszczyńskich (dane niepubl.). Nowe stanowisko w województwie śląskim.

Deuterogoniidae SPULER, 1910

Deuterogonia pudorina (WOCKE, 1857) (Ryc. 5)

10 i 22.07.2016 po 1 ex. do światła, 18.06.2017, 1 ex. do światła, 20.06.2018, 1 ex. do światła i 23.07.2018, 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

Znany z niewielu rozproszonych stanowisk na terenie kraju (ROMANISZYN & SCHILLE 1930, TOLL 1964, BARANIAK *et al.* 2001), wykazany dotąd z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Z województwa śląskiego historyczne dane pochodzą z Ligoty Tworkowskiej k. Raciborza (DROZDA 1962), a współcześnie łowiony w Imielinie k. Mysłowic i Lasach Pszczyńskich (dane niepubl.).

Oecophoridae BRUAND, 1851

****Denisia augustella*** (HÜBNER, 1796) (Ryc. 6)

29.04.2018, wschodni kraniec rezerwatu, 1 ex. do światła, leg. et det. G. Gawlik.

Współcześnie wykazany z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dane historyczne pochodzą z zachodniopomorskiego i łódzkiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Takson nowy dla województwa śląskiego.

Blastobasidae MEYRICK, 1894

****Hypatopa segnella*** (ZELLER, 1873)

24.06.2106, 1 ex. do światła, 10.07.2016, 1 ex. do światła, 18.06.2017, 1 ex. do światła i 19.07.2017, 2 exx. do światła, leg. et det J. Maroń.

Jeden z rzadszych przedstawicieli rodziny, w 2001 roku po raz pierwszy wykazany z Polski (BARANIAK *et al.* 2001), dotąd znany z 4 województw: dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowy dla województwa śląskiego.

Coleophoridae HÜBNER, 1825

****Coleophora ochripennella*** ZELLER, 1849

27.05.2018, 1♂ do światła, prep. genit., leg. et det J. Maroń.

Gatunek znany z Polski północno-zachodniej oraz woj. podkarpackiego (TOLL 1952, BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowy dla województwa śląskiego.

Gelechiidae STANTON, 1854

Stenolechia gemmella (LINNAEUS, 1758)

3.06.2017, 1 ex. do światła, 5.08.2018, 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

Wykazany z całego kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017), po raz pierwszy podany z Górnego Śląska z Mysłowic-Ćmoka (LARYSZ 2015). Drugie stanowisko w województwie śląskim.

Teleiodes sequax (HAWORTH, 1828)

27.05.2018 i 20.06.2018, po 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

Wykazany w Polsce tylko z trzech województw: lubelskiego, małopolskiego i śląskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). Na Śląsku znany dotąd tylko z Imielina k. Mysłowic (LARYSZ 2008). Drugie stanowisko w województwie śląskim.

Psoricoptera gibbosella (ZELLER, 1839)

9.09.2016, 1 ex. do światła, 18.06.2017, 1 ex. do światła, 17 i 30.08.2017, po 1 ex. do światła, 20.06.2018, 2 exx. do światła, 5 i 22.08.2018, po 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

W kraju wykazany z 9 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Łęczczok to drugie stanowisko tego motyla w województwie śląskim, po raz pierwszy wykazany z tego obszaru z Mysłowic-Ćmoka (LARYSZ 2014).

Tortricidae LATREILLE, 1802

****Celypha woodiana*** (BARRETT, 1882) (Ryc. 8)

22.08.2018, 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

Zwójka związana z występowaniem jemioli *Viscum album* L., podana dotąd z 6 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowy dla województwa śląskiego.

***Cydia amplana* (HÜBNER, 1800)**

22.07.2016, 3 exx. do światła, 18.06.2017, 2 exx. do światła, leg. et det J. Maroń.

Wykazany z 8 województw, głównie na zachodzie Polski (BUSZKO & NOWACKI 2017). Pierwszy raz znaleziony na Górnym Śląsku w Brynku (LARYSZ 2008), później wykazany także z Mysłowic-Ćmoka (LARYSZ 2015). Trzecie stanowisko w województwie śląskim.

***Cydia illutana* (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)**

22.08.2018, 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

Gatunek wykazany wspólnie z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, małopolskiego. Historyczne dane pochodzą ze świętokrzyskiego i dolnośląskiego (BUSZKO & NOWACKI 2017). W województwie śląskim po raz pierwszy wykazany w 2015 r. z Mysłowic-Ćmoka (LARYSZ & ZAMORSKI 2017). Drugie stanowisko w województwie śląskim.

****Cydia inquinatana* (HÜBNER, 1800) (Ryc. 9)**

24.06.2016, 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

Z Polski wykazany z 10 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), jednak wszędzie bardzo rzadki i lokalny (ROMANISZYN & SCHILLE 1930). Z województwa śląskiego jeszcze nie podawany.

***Pammene aurita* RAZOWSKI, 1991**

18.06.2017, 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

Znany z 8 województw, głównie w zachodniej części kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017). Nowe stanowisko w województwie śląskim.

***Pammene regiana* (ZELLER, 1849)**

24.06.2016, 1 ex. do światła, leg. et det J. Maroń.

Motyl szeroko rozsiadany w kraju, znany z 13 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017) lecz spotykany rzadko i lokalnie (ROMANISZYN & SCHILLE 1930).

Pyralidae LATREILLE, 1809

****Apomyelois bistratella* (HULST, 1887) (Ryc. 10)**

09.08.2018, 2 exx. do światła, leg. et det J. Maroń.

Gatunek wykazany w kraju dotąd z 8 województw, głównie w części wschodniej (BUSZKO & NOWACKI 2017), w woj. śląskim złowiony tylko w Lasach Pszczyńskich (dane niepubl.), nowy dla województwa śląskiego.

Crambidae LATREILLE, 1810

****Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859) (Ryc. 11–12)**

3.09.2016, 1 ex. do światła, 30.08.2017, 8 exx. do światła, 5 i 9.08.2018, 16 exx. do światła (także f. melanistyczna), leg. et det J. Maroń.

Ten inwazyjny gatunek motyla, pochodzący z Azji, rozprzestrzenia się wraz z sadzonkami bukszpanu (*Buxus* sp. L.), rośliną żywicielską gąsienic. W Europie po raz

pierwszy stwierdzono go w 2007 roku na terenie Niemiec (KRÜGER 2008). Od tego czasu szybko kolonizował kraje Europy Zachodniej, Południowej i Środkowej. Po raz pierwszy w Polsce *C. perspectalis* został stwierdzony w 2012 roku w województwie dolnośląskim, a w 2015 także w woj. opolskim i w centrum Krakowa (BLAIK *et al.* 2016.). W 2016 roku został stwierdzony w województwie podkarpackim (BURY *et al.* 2017) oraz w okolicach Warszawy, Puław i Łodzi (POLSKIE FORUM ENTOMOLOGICZNE 2018). Ponieważ w rezerwacie „Łęczczok“ nie rośnie bukszpan, dlatego imagines *C. perspectalis* pojawiające się na tym terenie, zapewne pochodzą z okolic najbliższych zabudowań, gdzie rośnie bukszpan, na którym żerują gąsienice tego gatunku. Gatunek nowy dla fauny motyli województwa śląskiego.

Geometridae LEACH, 1815

Chesias legatella (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)

11.10.2018, 12 exx., leg. et det J. Maroń.

Występuje w całym kraju, znany z wszystkich województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). W województwie śląskim występuje lokalnie, lecz w miejscu występowania może być liczny (STUGLIK 1934, MASŁOWSKI & MASŁOWSKI 1936, RAEBEL & TOLL 1962).

Lycia pomonaria (HÜBNER, 1790) (Ryc. 13)

13.03.2007, 1♂ do światła, 27.03.2007, 2♂♂ do światła, 9.03.2008, 2♂♂ do światła, 5.04.2008, 3♂♂ do światła, 12.04.2008, 1♀ na dębie, 2.04.2017, 1♂ do światła, leg. et det. J. Maroń; 21.03.2017, 1♂ do światła, leg. et det. G. Gawlik.

W Polsce wykazany z 11 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017). W województwie śląskim bardzo lokalny i rzadki. Historyczne dane pochodzą ze Starych Rept i okolic Brynka (RAEBEL & TOLL 1962) oraz Równicy (STUGLIK 1934). Rezerwat „Łęczczok“ to jedyne współcześnie znane miejsce występowania tego rzadkiego miernikowca w województwie śląskim.

Erebidae LEACH, 1815

Schranksia costaestrigalis (STEPHENS, 1834) (Ryc. 14)

9.09.2016, 1 ex. do światła, leg. et det. J. Maroń.

Znany prawie z całego kraju, wykazany z 15 województw (BUSZKO & NOWACKI 2017), ale występuje lokalnie i nielicznie. Z województwa śląskiego podawany z Lasów Pszczyńskich (CHOWANIEC 1994) oraz Imielina k. Mysłowic (dane niepubl.). Trzecie stanowisko w województwie śląskim.

Noctuidae LATREILLE, 1809

****Aedia leucomelas*** (LINNAEUS, 1758) (Ryc. 15–16)

19.07.2017, 1 ex. do światła, leg. et det. J. Maroń; 31.08.2017, wschodni kraniec rezerwatu, 1 ex. do światła, leg. et det. G. Gawlik.

Ta piękna sówka została z Polski wykazana dopiero trzy lata temu (BURY 2015, BUSZKO & NOWACKI 2017). Jeden osobnik tego został stwierdzony w Markowej k. Rzeszowa na Podkarpaciu (obs. i fot. J. Bury). To drugie i trzecie stwierdzenie tej sówki w Polsce, gatunek nowy dla fauny województwa śląskiego. Dwa okazy *A. leucomelas* złowione w lecie 2017 roku potwierdzają nasze oczekiwania na spotkanie

z gatunkami migrującymi z południa, w szczególności biorąc pod uwagę bliskie położenie rezerwatu „Łęczczok“ od Bramy Morawskiej. Dalsze obserwacje terenowe być może odpowiedzą na pytanie, czy mamy do czynienia z większą ekspansją *A. leucomelas*, czy też były to tylko sporadyczne migracje.

Atypha pulmonaris (ESPER, 1790) (Ryc. 17)

24.06.2016, 1 ex do światła, 4.06.2018, 1 ex do światła, leg. et det. J. Maroń.

Gatunek znany z 10 województw, głównie południowych (BUSZKO & NOWACKI 2017), lecz spotykany lokalnie i nielicznie (NOWACKI & NOWACKA 2012). W województwie śląskim podawany przez STUGLIKA (1934) z Równicy-Zawodzia i Góry Tuł. Nowe stanowisko w województwie śląskim.

Hydraecia ultima HOLST, 1965

5.08.2018, 1 ex do światła, leg. et det. J. Maroń.

Wykazany z 12 województw, głównie na wschodzie kraju, ale znany też z zachodniej części (BUSZKO & NOWACKI 2017), ale zawsze bardzo lokalnie spotykany. Nowe stanowisko w województwie śląskim.

PIŚMIENNICTWO

- BARANIAK E., MAZURKIEWICZ A., PAŁKA K. 2001. Nowe stanowiska interesujących gatunków Microlepidoptera w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 19(3–4): 161–168.
- BLAIK T., HEBDA G., MASŁOWSKI J. 2016. *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859) – inwazyjny gatunek motyla w faunie Polski (Lepidoptera: Crambidae). *Przyroda Sudetów* 19: 121–124.
- BURY J. 2015. Pierwsze stwierdzenie *Aedia leucomelas* (LINNAEUS, 1758) (Noctuidae: Acontiinae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 23(016): 127–129.
- BURY J., OLBRYCHT T., MAZUR K., BABULA P., CZUDEK P. 2017. First records of the invasive box tree moth *Cydalima perspectalis* (WALKER, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in south-eastern Poland. *Fragmenta Faunistica* 60(2): 101–106. DOI: 10.3161/00159301FF2017.60.2.101.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A Distributional Checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13: 1–222.
- CHOWANIEC G. 1994. Nowe dla fauny Górnego Śląska gatunki sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae). *Acta entomologica silesiana* 2(1): 1–2.
- DENISIUK Z., CELIŃSKI F., CZYŁOK A., WITKOWSKI Z., WRÓBEL S., KALEMBA A., KORZENIAK J., KURZYŃSKI J., PILIPOWICZ W., ZAJĄC T. 1994. Waloryzacja przyrodnicza rezerwatu „Łęczczok” wraz ze wskazaniami do planu ochrony. Instytut Ochrony Przyrody Polska Akademia Nauk w Krakowie, Kraków.
- DROZDA A. 1962. Fauna motyli okolic Raciborza. *Rocznik Muzeum Górnego Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 1: 81–131.
- GABRYŚ G., ROLAND E. 2017. Trombidia (Acari: Actinotrichida: Parasitengona) of the “Łęczczok” Nature Reserve (Silesia, S Poland). *Rocznik Muzeum Górnego Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 23(008): 123–127.
- KELCH A. 1829. Um Ratibor gesammelte Schmetterlinge. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Breslau*.
- KLOPSCH J.E. 1835. Eine Sammlung Schlesischer Schmetterlinge aus Ratibor. *Übersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vaterländische Kultur, Breslau*.
- KRÜGER E.O. 2008. *Glyphodes perspectalis* (WALKER, 1859) – neu für die Fauna Europas (Lepidoptera: Crambidae). *Entomologische Zeitschrift* 118: 81–83.
- LARYSZ A. 2008. Nowe i rzadkie dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli. *Acta entomologica silesiana* 16: 59–67.
- LARYSZ A. 2009. Nowe dla fauny Górnego Śląska gatunki motyli mniejszych (Microlepidoptera). *Acta entomologica silesiana* 17: 77–78.
- LARYSZ A. 2014. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Acta entomologica silesiana* 22(012): 61–65.
- LARYSZ A. 2015. Materiały do znajomości fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Acta entomologica silesiana* 23(035): 234–235.
- LARYSZ A. 2016. Bagworm moths (Lepidoptera: Psychidae) in the collection of the Upper Silesian Museum, Bytom. *Rocznik Muzeum Górnego Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 22(001): 1–63.
- LARYSZ A., ZAMORSKI R. 2017. Materiały do poznania fauny motyli (Lepidoptera) Polski. *Rocznik Muzeum Górnego Śląskiego w Bytomiu, Przyroda* 23(001): 5–13. DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.839616>.

- MASŁOWSKI L., MASŁOWSKI M. 1936. Motyle okolic Zawiercia. III. Uzupełnienia i sprostowania. T. II. *Fragmenta Faunistica Musei Zoologici Polonici* 32: 403–451.
- MAZURKIEWICZ A., PAŁKA K. 2004. Nowe stanowiska *Chrysoclista linneella* (CLRECK, 1759) i *Spuleria flavicaput* (HAWORTH, 1828) (Lepidoptera : Agonoxenidae) w Polsce. *Wiadomości entomologiczne* 23(3): 174.
- NOWACKI J., NOWACKA J. 2012. Materiały do poznania sówkowatych (Lepidoptera: Noctuidae) Gór Świętokrzyskich. *Wiadomości entomologiczne* 31(1): 35–40.
- POLSKIE FORUM ENTOMOLOGICZNE 2018. PFEnt., accessed 3 November 2018. <http://entomo.pl/forum/viewtopic.php?f=823&t=36845&hilit=cydalima>.
- RAEBEL P.H., TOLL S. 1962. Fauna motyli Śląska. Miernikowce (Lepidoptera, Geometridae). *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 1: 7–78.
- ROMANISZYN J., SCHILLE F. 1930. Fauna motyli Polski. Tom II. *Prace monograficzne Komisji fizjograficznej PAU* 7: 1–358.

Ryc. 1–6. 1. *Lampronia rupella* (rozp. skrz. 15 mm), 05.06.2017; 2. *Dialectica imperialella* (rozp. skrz. 9 mm), 22.05.2016; 3. *Argyresthia albistria* (rozp. skrz. 9 mm), 17.08.2017; 4. *Chrysoclista linneella* (rozp. skrz. 9 mm), 18.06.2017; 5. *Deuterogonia pudorina* (skala = 1 cm), 18.06.2017; 6. *Denisia augustella* (rozp. skrz. 11 mm), 29.04.2018; wszystkie okazy rez. Łęczczok (fot. 1, 6 G. Gawlik, 2–4 J. Maroń, 5 A. Larysz).

Figs. 1–6. 1. *Lampronia rupella* (wingspan 15 mm), 05.06.2017; 2. *Dialectica imperialella* (wingspan 9 mm), 22.05.2016; 3. *Argyresthia albistria* (wingspan 9 mm), 17.08.2017; 4. *Chrysoclista linneella* (wingspan 9 mm), 18.06.2017; 5. *Deuterogonia pudorina* (scale bar = 1 cm), 18.06.2017; 6. *Denisia augustella* (wingspan 11 mm), 29.04.2018; all specimens Łęczczok nature reserve (photos 1, 6 G. Gawlik, 2–4 J. Maroń, 5 A. Larysz).

Ryc. 7–12. 7. *Coleophora ochripennella* ♂ (rozp. skrz. 11 mm), 27.05.2018; 8. *Celypha woodiana* (rozp. skrz. 13 mm), 22.08.2018; 9. *Cydia inquinatana* (rozp. skrz. 12 mm), 24.06.2016; 10. *Apomyelois bistriatella* (rozp. skrz. 14 mm), 09.08.2018; 11. *Cydalima perspectalis* (skala = 1 cm), 05.08.2018; 12. *Cydalima perspectalis* forma melanistyczna (rozp. skrz. 39 mm), 22.08.2018; wszystkie okazy rez. Łęczczok (fot. 7–10, 12 J. Maroń, 11 A. Larysz).

Figs. 7–12. 7. *Coleophora ochripennella* ♂ (wingspan 11 mm), 27.05.2018; 8. *Celypha woodiana* (wingspan 13 mm), 22.08.2018; 9. *Cydia inquinatana* (wingspan 12 mm), 24.06.2016; 10. *Apomyelois bistriatella* (wingspan 14 mm), 09.08.2018; 11. *Cydalima perspectalis* (scale bar = 1 cm), 05.08.2018; 12. *Cydalima perspectalis* melanistic form (wingspan 39 mm), 22.08.2018; all specimens Łęczczok nature reserve (photos 7–10, 12 J. Maroń, 11 A. Larysz).

STUGLIK Z. 1934. Materiały do poznania fauny motyli Śląska (Macrolepidoptera). Wydawnictwo Muzeum Śląskiego. Dział III. Katowice 7: 1–100, mapa, tabl. I–V.

TOLL S. 1950. Przyczynek do fauny motyli t. zw. drobnych (Microlepidoptera) Beskidu Ustrońskiego. *Prace biologiczne, Studia nad florą i fauną Beskidu Śląskiego* 2: 165–205.

TOLL S. 1952. Eupistidae (Coleophoridae) Polski. *Materiały do Fizjografii Kraju* 32: 1–292.

TOLL S. 1964. Motyle – Lepidoptera: Oecophoridae. *Klucze do Oznaczania Owadów Polski* 27(35): 1–174.

WOCKE M.F. 1874. Verzeichniss der Falter Schlesiens. II. Microlepidoptera. *Zeitschrift für Entomologie. Neue Folge* 4: 1–107.

WOLF P. 1928. Die Großschmetterlinge Schlesiens. Teil 2. *Schlesische Buchdruckerei K. Vater, Breslau*: 61–161.

13

14

15

16

17

Ryc. 13–17. 13. *Lycia pomonaria* ♂ (skala = 1 cm), 2.04.2017; 14. *Schrankia costaestrigalis* (rozp. skrz. 19 mm), 22.08.2018; 15. *Aedia leucomelas* (rozp. skrz. 35 mm), 31.08.2017; 16. *Aedia leucomelas* (rozp. skrz. 33 mm), 19.07.2017; 17. *Atypha pulmonaris* (skala = 1 cm), 04.06.2018; wszystkie okazy rez. Łęczczok (fot. 13, 17 A. Larysz, 14, 16 J. Maroń, 15 G. Gawlik).

Figs. 13–17. 13. *Lycia pomonaria* ♂ (scale bar = 1 cm), 2.04.2017; 14. *Schrankia costaestrigalis* (wingspan 19 mm), 22.08.2018; 15. *Aedia leucomelas* (wingspan 35 mm), 31.08.2017; 16. *Aedia leucomelas* (wingspan 33 mm), 19.07.2017; 17. *Atypha pulmonaris* (scale bar = 1 cm), 04.06.2018; all specimens Łęczczok nature reserve (photos 13, 17 A. Larysz, 14, 16 J. Maroń, 15 G. Gawlik).

Accepted: 29 October 2018; published: 4 December 2018

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>